

Questionário - TCC

Olá!

Primeiramente gostaria de agradecer pelo seu interesse em colaborar com nossa pesquisa.

Esta pesquisa tem objetivo puramente acadêmico, então, todas as informações são sigilosas e sua participação é anônima e de livre escolha.

O questionário possui apenas perguntas relacionadas ao perfil do respondente, atividades de almoxarifado, compras e patrimônio, gestão do almoxarifado e suas tecnologias.

Salientamos que o tempo utilizado para responder esse questionário é de aproximadamente 10 min e que o respondente não será identificado em nenhuma das análises feita durante o estudo.

Os resultados da pesquisa serão apresentados em forma de Trabalho de final de curso e artigo.

Obrigado por participar desta pesquisa.

Att,

Marcelo Monteiro e Silva, aluno de Engenharia de Produção da UFOP

marcelo.monteiro@aluno.ufop.edu.br

Prof^a. Dra. Irce Fernandes Gomes Guimarães

irce@ufop.edu.br

* Indica uma pergunta obrigatória

Perfil do Respondente

1. 1. Qual a sua idade? *

Marcar apenas uma oval.

- Até 20
- Entre 21 e 30
- Entre 31 e 40
- Entre 41 e 50
- Entre 51 e 60
- Mais de 60

4. 4. Qual(is) atividade(s) você exerce ou já exerceu no almoxarifado? (É possível marcar mais de uma opção) *

Marque todas que se aplicam.

- Alocação adequada de materiais
- Cadastro dos materiais em sistema
- Comunicação administrativa com outros setores (compras, fornecedores, responsáveis pelos materiais)
- Conferência (inspeção) de materiais
- Controle de validade dos materiais
- Controle dos níveis de estoque via sistema
- Criação de novos espaços de alocação de materiais
- Distribuição (saída) dos pedidos de materiais
- Emissão de pedidos de materiais em sistema
- Emplacamento de bens patrimoniais
- Identificação dos materiais comprados e armazenados
- Integração via sistema entre estoque de materiais e patrimônio
- Inventário (contagem de materiais)
- Liberação/Entrega de documentos (notas fiscais, termos)
- Manuseio dos bens patrimoniais descartados
- Movimentação interna de materiais para organização
- Produção/Retirada de relatórios do sistema
- Recebimento de materiais
- Separação de pedidos de materiais
- Serviços gerais de manutenção do almoxarifado
- Solicitação de compra de novos materiais
- Outro: _____

5. 5. Quais são as habilidades necessárias para que alguém trabalhe com você em suas atividades? (É possível marcar mais de uma opção) *

Marque todas que se aplicam.

- Habilidades lógico-matemáticas
- Habilidades físicas ou corporais
- Habilidades sociais de comunicação
- Habilidades linguísticas
- Habilidades com tecnologias
- Outro: _____

6. 6. Quais dificuldades você encontra no seu trabalho no almoxarifado? *

Atividades relacionadas ao setor de almoxarifado

7. 7. Qual ou quais critérios você usa para saber onde armazenar os materiais? (É * possível marcar mais de uma opção)

Marque todas que se aplicam.

- Materiais do mesmo tipo ficam próximos
- Materiais do mesmo setor ficam próximos
- Materiais mais caros ficam em locais mais seguros (com câmera, ou cofre, etc.)
- Materiais importantes (que não podem faltar) ficam em locais de fácil acesso e retirada
- Materiais que saem com frequência ficam em locais de fácil acesso e retirada
- Materiais são armazenados com base na ordem de chegada
- Não sei responder
- Outro: _____

8. 8. De acordo com a organização do galpão, quais características você visualiza *
no seu local de trabalho? (É possível marcar mais de uma opção)

Marque todas que se aplicam.

- Equipamentos (carrinhos e paleteiras) adequados para movimentação de todos os itens necessários
- Corredores com espaço suficiente para movimentação e passagem dos equipamentos
- Medidas (altura, largura e comprimento) da prateleira adequadas para acomodar os itens
- Quantidade de prateleiras suficiente para acomodar os itens
- Quantidade de paletes suficiente para caixas, pacotes e itens maiores
- Bom aproveitamento do espaço de cada paleta
- Fácil acesso aos materiais nas prateleiras e nos paletes
- Espaço disponível adequado para recebimento e conferência de novos materiais
- Divisão clara entre os materiais de um setor e os de outro
- Locais bem determinados para cada material, sem mudanças constantes
- Não sei responder
- Outro: _____

9. 9. O que você melhoraria na organização dos itens no galpão? *

10. 10. O que você melhoraria em relação aos equipamentos e recursos do almoxarifado (prateleiras, paletes, carrinhos, etc.)? *

11. 11. Como é a comunicação do almoxarifado com os outros setores da prefeitura? Selecione todos os meios existentes. (É possível marcar mais de uma opção) *

Marque todas que se aplicam.

- Comunicações rápidas e informais por meio de mensagem
- Comunicações documentadas, assinadas e protocoladas
- Comunicações rotineiras ou outras via e-mail
- Comunicação via fax
- Não sei responder
- Outro: _____

12. 12. Como o almoxarifado se envolve nos processos de licitação para aquisição de materiais? (É possível marcar mais de uma opção) *

Marque todas que se aplicam.

- Repassa os relatórios de controle de estoque (quantidades, validades, especificações etc.)
- Faz a ponte entre o setor de compras e os responsáveis pelos materiais
- Faz a ponte entre o setor de compras e os fornecedores
- Sabe quais processos de compra estão em andamento e organiza o galpão baseado nesses critérios
- O almoxarifado não tem envolvimento nos processos de licitação
- Não sei responder
- Outro: _____

13. 13. Considerando as formas de aquisição pública mais usadas, isto é, a licitação e a compra direta, como o almoxarifado se prepara para receber novos materiais? *

Marcar apenas uma oval.

- Calcula o espaço necessário para os processos de licitação em andamento
- Calcula o espaço necessário para os processos de licitação e de compra direta em andamento
- Calcula o espaço necessário para os processos de licitação em andamento e deixa uma folga para as compras diretas
- Deixa um espaço indefinido para os processos de licitação e compra direta em andamento
- Não sei responder
- Outro: _____

14. 14. Você já percebeu algum erro proveniente do processo de compra? Se sim, quais foram? (É possível marcar mais de uma opção) *

Marque todas que se aplicam.

- Compras de quantidades absurdas, dificultando a alocação no galpão
- Especificações de material vagas, dando margem ao fornecedor para oferecer um produto de qualidade inferior
- Medidas imprecisas (por exemplo, compra de tábuas por metro quadrado), dificultando a precisão da quantidade correta a ser entregue
- Materiais entregues vencidos
- Pendências devido à Nota Fiscal
- Compra de materiais cujos códigos não estavam registrados no sistema
- Compras que chegam ao almoxarifado sem o devido documento de comprovação (autorização de fornecimento ou ata de compra, etc.)
- Compras que chegam ao almoxarifado sem a Nota Fiscal
- Nunca identifiquei erros provenientes do processo de compra
- Não sei responder
- Outro: _____

15. 15. Com qual frequência bens que são do Patrimônio chegam ao almoxarifado *
para serem armazenados?

Marcar apenas uma oval.

- Todo dia
- Toda semana
- A cada 15 dias
- Todo mês
- A cada 6 meses
- Uma vez por ano
- Bens de patrimônio nunca ficam armazenados no almoxarifado
- Não sei responder
- Outro: _____

16. 16. Por quanto tempo os bens de Patrimônio costumam ficar armazenados no *
almoxarifado?

Marcar apenas uma oval.

- Menos de uma semana
- Menos de quinze dias
- Menos de um mês
- Menos de seis meses
- Menos de um ano
- Bens de patrimônio ficam no almoxarifado indeterminadamente
- Bens de patrimônio nunca ficam armazenados no almoxarifado
- Não sei responder
- Outro: _____

Gestão do almoxarifado

17. 17. Qual ou quais dessas situações você já presenciou no almoxarifado? (É *
possível marcar mais de uma opção)

Marque todas que se aplicam.

- Excesso de relatórios/documentos sem necessidade ou fora do momento correto
- Excesso de etapas desnecessárias para realização de uma atividade
- Utilização excessiva de sistemas computacionais nas comunicações
- Movimentação excessiva para separar ou armazenar materiais que poderia ser evitada
- Excesso de determinados itens em estoque
- Excesso de informações armazenadas sem necessidade (papel físico ou sistema)
- Problemas nos materiais devido ao armazenamento ou manuseio
- Erros em documentação (notas, comunicações internas, saídas, etc.)
- Erros na separação dos materiais
- Erros na conferência dos materiais (tanto no recebimento quanto na distribuição)
- Erros no sistema computacional
- Necessidade de refazer alguma atividade que estava errada
- Ambiente desorganizado/difícil acesso aos materiais
- Deslocamento excessivo de pessoas e informações
- Períodos de inatividade das pessoas
- Documentos parados (espera pelo responsável, pela assinatura ou outra pendência)
- Materiais parados (guardar no local adequado ou transportar para o cliente final)
- Capacidade de elaboração e execução dos trabalhadores pouco aproveitada
- Não vejo nenhuma dessas situações no almoxarifado
- Outro: _____

18. 18. Qual dessas atividades você considera mais crítica para o almoxarifado? *

Marcar apenas uma oval.

- Recebimento de materiais
- Alocação adequada de materiais
- Separação de pedidos de materiais
- Distribuição (saída) dos pedidos de materiais
- Controle dos níveis de estoque via sistema
- Inventário (contagem de materiais)
- Emplacamento e Registro de bens patrimoniais
- Lançamento de notas fiscais no sistema
- Outro: _____

19. 19. Você consegue descrever o processo passo a passo para cumprimento da atividade da pergunta anterior? *

20. 20. Quais formas de controle de estoque você enxerga dentro do almoxarifado? *

Marque todas que se aplicam.

- Inventários periódicos
- Dados de consumo médio dos itens
- Estoque de segurança
- Revisão periódica para solicitar novas compras
- Alocação de materiais com base em Primeiro a chegar primeiro a sair (FIFO) ou Ultimo a chegar é o primeiro a sair (LIFO)
- Classificação dos materiais para descobrir quais são mais relevantes
- Não sei responder
- Outro: _____

21. 21. Como você enxerga o cálculo das quantidades a serem compradas? *

Marcar apenas uma oval.

- Cálculo baseado no consumo do último período
- Quantidade comprada é fixa, pedindo uma nova compra quando o estoque atinge determinado nível
- Quantidade comprada a partir de uma análise do estoque em um determinado período
- O almoxarifado não é o responsável pelo cálculo da quantidade a ser comprada
- Não sei responder
- Outro: _____

22. 22. Descreva as etapas que são feitas no almoxarifado quando um chega um item, desde a chegada até sua saída? *

Tecnologias no almoxarifado

23. 23. Existem outras tecnologias além do sistema para auxiliar as atividades? *

Marque todas que se aplicam.

- Placa patrimonial
- Caneta marcadora
- Leitor de código de barras
- Drones
- Sensores para identificação e controle de materiais
- Tablets para controle de materiais
- Aplicativos para controle de materiais
- Mapa de localização de materiais
- Não sei responder
- Outro: _____

24. 24. Quais das seguintes atividades o sistema computacional **NÃO** auxilia? (É * possível marcar mais de uma opção)

Marque todas que se aplicam.

- Localização dos materiais dentro do galpão
- Cadastro automático de itens comprados a partir de documento
- Comunicação direta com outros setores
- Conferência de materiais
- Controle dos níveis de estoque
- Emissão de requisições de materiais sem alteração do estoque
- Emissão de pedidos de materiais com alteração do estoque
- Emplacamento de bens patrimoniais
- Identificação de materiais nas prateleiras e paletes
- Inventário (contagem de materiais)
- Produção de relatórios/análises de estoque
- Baixa de bens patrimoniais
- Plano com sequência de itens a serem separados para um pedido
- Criação de novos espaços de alocação de materiais
- Não sei responder
- Outro: _____

25. 25. O que é necessário para utilização dos recursos do sistema computacional? (É possível marcar mais de uma opção) *

Marque todas que se aplicam.

- Sensores para identificação e controle de materiais
- Leitor de código de barras
- Armazenagem em nuvem
- Aplicativos instalados
- Celular
- Tablet
- Computador
- Não sei responder
- Outro: _____

26. 26. Quais informações você consegue extrair do sistema? *

Marque todas que se aplicam.

- Saldos de estoque
- Pedidos de materiais (Saída)
- Materiais adquiridos (Entradas)
- Documentos de compra (Autorização de Fornecimento)
- Localização dos materiais no galpão
- Especificação dos materiais
- Relatório de materiais obsoletos
- Relatório de materiais vencidos
- Relatório para inventário
- Relatório de bens patrimoniados
- Localização dos bens patrimoniados
- Não sei responder
- Outro: _____

27. 27. Esse sistema permite uma integração com todos os setores da prefeitura? *

Marcar apenas uma oval.

- Todos os setores usam a mesma plataforma do sistema
- Cada setor tem sua própria plataforma
- Setores que desenvolvem a mesma função compartilham os mesmos aplicativos (por exemplo, aplicativo de compras ou de estoque)
- Não sei responder
- Outro: _____

28. 28. O que você melhoraria no sistema computacional? *

29. 29. Há alguma informação relevante que não foi perguntada e você queira contar? *

30. 30. Caso queira receber as respostas desta pesquisa, deixe seu e-mail e elas serão enviadas.

Google Formulários